

IJTIMOYIY FANLARNI O'QITISHDA ELEKTRON TA'LIMNING AHAMIYATI

*Xasanov Abdushohid Abdurashidovich
Fan va texnologiyalar universiteti,
Registrator ofisi direktori, Pedagogika fanlari
bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Muzaffarova Umida Fasliddin qizi
Fan va texnologiyalar universiteti, 2-kurs talabasi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada ijtimoiy fanlarni o'qitishda elektron ta'limning ahamiyati, ijtimoiy jarayonlarning globallashuvi jarayonida axborot texnologiyalarining rivojlanishi, ta'lim tizimini rivojlantirishning istiqbolli, innovatsion pedagogik izlanishlar va talabaning individual, talabaga yo'naltirilgan ta'lim maqsadiga universitetning virtual makonida o'quv jarayonlari to'g'risidagi ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: elektron ta'lim, axborot texnologiyalar, ta'lim tizimi, innovatsion, pedagogik, individual, virtual makon, o'quv jarayonlari, E-learning, zamonaviy ta'lim.

Аннотация: В этой статье представлена информация о важности электронного обучения в преподавании социальных наук, развитии информационных технологий в процессе глобализации социальных процессов, перспективных, инновационных педагогических исследованиях развития системы образования и процессов обучения в виртуальном пространстве университета для достижения индивидуальной, ориентированной на студента цели обучения.

Ключевые слова: электронное обучение, информационные технологии, система образования, инновационное, педагогическое, индивидуальное, виртуальное пространство, образовательные процессы, электронное обучение, современное образование.

Abstract: This article provides information on the importance of e-learning in teaching social sciences, the development of information technology in the process of globalization of social processes, promising, innovative pedagogical research on the development of the education system and learning processes in the virtual space of the university to achieve individual, student-oriented learning goals.

Keywords: e-learning, information technology, education system, innovative, pedagogical, individual, virtual space, educational processes, e-learning, modern education.

Kirish. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktabrdagi PF-5847-son Farmoniga 1-ilova O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida quyidagi masalalarni amalga oshirish alohida belgilab qo'yilgan:

Milliy elektron ta'lim resurslari yaratilishini jadallashtirish, xorijiy elektron ta'lim resurslarini tarjima qilish ishlarini tashkil etish, ta'lim jarayonida elektron resurslar salmog'ini bosqichma-bosqich oshirib borish, elektron o'quv adabiyotlar yaratish, ularni mobil qurilmalarga yuklab olish maqsadida kutubxonalarda QR-kod yordamida elektron resurslar haqidagi axborotlarni joylashtirish tizimini yaratish;

Talabalar, o'qituvchilar va yosh tadqiqotchilarning elektron ta'lim resurslari, zamonaviy ilmiy adabiyotlarning elektron kataloglari va ma'lumotlar bazalaridan bepul foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish;

Ijtimoiy jarayonlarning globallashuvi, axborot texnologiyalarining rivojlanishi, «Raqamli

iqtisodiyotga» o'tish, xalqaro konvergensiya va ko'p tarmoqli hamkorlik va shunga mos ravishda mehnat bozoridagi o'zgarishlar davlat, jamiyat va har bir inson oldiga yangi talablarni qo'yimoqda. Ana'naviy ta'lim tizimini individuallashtirish, intellektualizatsiya qilish, mehnat bozorining kelajak talablariga e'tibor qaratish, vaqt parametrlari bo'yicha optimallashtirish, ta'lim uchun moddiy xarajatlarni kamaytirish yo'nalishi bo'yicha modernizatsiya qilinmoqda, bu ta'lim tizimining samaradorligi, umuman ta'limning o'sishi sifatida tavsiflanadi.

Ta'lim tizimini rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlaridan biri ana'naviy ta'lim maydonidan (bino, kitob, o'qituvchi, o'quv jarayoni) kompyuter texnikasi va dasturiy ta'minoti yordamida yaratilgan virtual ta'lim maydoniga o'tish hamda shu asosda yaratishdir. «Elektron ta'lim (E-learning)» Elektron ta'lim tizimining. «Agar axborotlashtirish elektron formatlarda axborotga bo'lgan ehtiyojni qondirish, elektron resurslar bilan masofaviy o'zaro ta'sir qilishning ijtimoiy-texnologik jarayoni bo'lsa, elektron ta'lim o'sib borayotgan ta'lim ehtiyojlarini qondirish texnologiyasidir» [1, 108-b.].

Ilmiy adabiyotlarda elektron ta'lim tushunchasini aniqlaydigan va rivojlantiruvchi boshqa ta'riflar ham berilgan. Elektron ta'lim yoki "E-learning" ma'lumotlar bazalarida mavjud bo'lgan va ta'lim dasturlari va axborot texnologiyalarini amalga oshirishda foydalaniladigan ma'lumotlardan, ularni qayta ishlashni ta'minlaydigan texnik vositalardan foydalangan holda ta'lim faoliyatini tashkil etish, shuningdek ushbu ma'lumotlarni aloqa liniyalari orqali uzatishni, talabalar va o'qituvchilarning o'zaro ta'sirini ta'minlaydigan axborot va telekommunikatsiya tarmoqlari sifatida amalga oshiriladi» [2; 128-b].

Elektron ta'limni tashkil etish (E-learning) o'rni haqidagi tadqiqotchilarning umumiy fikrini: "Pedagogika evolyutsion fan sifatida ilmiy bilimlarga xos mezon va uzluksizlikni saqlab, elektron pedagogikaga (E-learning) qayta tug'iladi va bu ta'limda elektron pedagogikaning obyekti o'zgarishsiz qoladi. Uning predmeti AKT bilan to'yingan axborot-ta'lim muhitida sodir bo'layotgan pedagogik jarayonlardir" deb tushuntiradilar [3; 39-b].

Yetakchi iqtisodchi olimlar to'rtinchi sanoat inqilobi bizni har hil turdagi tabiiy ofatlar kelayotganini ta'kidlamoqda. Ushbu inqilob natijasida insoniyat jamiyatining iqtisodiy asoslarini o'zgartirish tezligi shunchalik yuqoriki, odam o'zining ijtimoiy mavqeini, kasbiy faoliyatini, qayta tayyorlashni va mehnat bozoridagi o'zgarishlarga moslashishni o'zgartirish uchun avvalgidek ko'p vaqtga ega emas. Ijtimoiy jarayonlarning globallasuvi, axborot-kommunikatsiya infratuzilmasining jadal o'zgarishi, xalqaro konvergensiya va ko'p tarmoqli hamkorlik jamiyat bilimlarni egallash va uzatish usullariga, bu jarayonlarda shaxsning roliga yangi talablar qo'yishiga olib keldi [3; 39-b]. Zamonaviy ta'lim jarayonlari o'quv jarayoniga keng ko'lamli axborot resurslarini kiritmasdan, axborotni qayta ishlash va taqdim etish ko'nikmalarini rivojlantirmasdan amalga oshirilmaydi.

Elektron ta'limni tashkil etish sohasidagi ilmiy tadqiqot va amaliy pedagogik ishlar ta'lim platformalari deb ataladigan narsalarni ishlab chiqishga qaratilgan bo'lib, metodologiya va didaktika masalalarini butunlay o'tkazib yuboradi [4; 77b].

Shunday qilib, so'nggi besh yil ichida faollashtirilgan innovatsion pedagogik izlanish ko'pincha kerakli natijani bermaydi. Chunki u dialektika qonunlariga zid keladi, agar u xarobalar ustiga qurilgan bo'lsa yoki eskisini to'g'ri hisobga olmagan bo'lsa, to'liq huquqli bo'la olmaydi, chunki har qanday ijobiy rivojlanayotgan evolyusiya jarayonida ikkalasi ham doimo mavjud [5; 77-b].

Demak, zamonamizni puxta o'rganish va yangilash bugungi kunning asosiy vazifalaridan biridir xalq an'analari mavjud bo'lgan eng boy merosning haqiqati ta'lim, shuningdek, o'tmishdagi o'qituvchilarning nazariyalari va tajribasida. Bularning barchasi ta'limda sifatli sakrashni amalga

oshirishning zarur shartidir dialektik spiralning yana bir tarixiy va madaniy burilishidir [6].

Bunday sharoitda amaldagi ta'lim tizimi shakl va usullarini yangi texnologik asoslar asosida modernizatsiya qilish, davlat, jamiyat va o'quvchining ta'lim olishga bo'lgan ehtiyojlarini yanada ko'proq qondirishga erishish zarurati tug'iladi, ta'lim jarayoni ishtirokchilarini zamonaviy elektron texnologiyalar asosida real vaqt rejimida kechayu kunduz mavjud bo'lgan virtual ta'lim muhitiga aylantirishga va kelajakda biz universitetda elektron ta'limni pedagogik ta'lim tizimi sifatida amalga oshirishga ishonamiz.

Talabani individual, talabaga yo'naltirilgan ta'lim maqsadiga universitetning virtual makonida o'quv jarayoni sub'ektlarining faol o'zaro ta'siri, zamonaviy elektron ta'lim va boshqa axborot resurslaridan foydalangan holda ta'lim sub'ektlarining ehtiyojlarini qondirishga erishish, o'quv jarayoni, o'quv-uslubiy ta'minlash, texnik va dasturiy ta'minotdan foydalanish, o'quv materiallarini qayta ishlash, uzatish, ta'minlash ularga tezkor kirish, shuningdek, o'quv maqsadlariga erishish uchun talabalar va o'qituvchilar o'rtasidagi telekommunikatsiya aloqalarini o'rnatish zarur. Shunday qilib, elektron ta'lim yoki «E-learning» kompyuter texnikasi va dasturiy ta'minoti orqali virtual mahalliy ta'lim maydonlarini yaratishni, ularni yuqori darajadagi virtual ta'lim makonlariga izchil integratsiyalashuvini va pirovard natijada yagona virtual global ta'lim makonini o'z ichiga oladi va ular amalga oshirilayotgan ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish maqsadida, bu talabalar tomondan qo'yilgan individual ta'lim maqsadiga erishishni kafolatlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Hasanov A.A., Gatiyatulina R.M. Interdisciplinary communication as a didactic conditions of increase of efficiency of educational process // Eastern European Scientific Journal Germany. Auris - kommunikations-Und verlagsgesellschaft mdh 5-2016. P.107-111.
2. Hasanov A.A. Didactic Foundations of Interdisciplinary Connections at Subject Teaching // Eastern European Scientific Journal Germany, 2018. No. 6. P. 127-130.
3. Hasanov A. A. Methods and methods of forming economic education through interdisciplinary communication through information technology //Education, Science and Innovation//Spiritual-Educational, Scientific and Methodological Journal. – 2017. – №. 3. – P. 38-44.
4. Xasanov A.A. Kasb-hunar kollejlari mutaxassislarini tayyorlash sifatini oshirishda fanlararo aloqadorlik // "Pedagogika" jurnali, 2015-y. 5-son, 93-97-betlar.
5. Xasanov A.A. Sovremennaya teoriya obucheniya na mejpredmetnoy osnove // Science and world. – Volgograd, 2016. №8 (36), vol II. – S. 76-78 3.
6. Abdurashidovich, X. A., & Nigmanovna, M. F. (2019). Access to electronic educational resources in the education system. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 7(12).
7. Ravshanovna, P. N., & Abdurashidovich, K. A. (2019). Role of innovation in school development. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 7(12).
8. Nazarov, I., Hasanov, A., Mirjamolova, F., Khaldarov, H., & Alibekov, S. (2021). Modern educational technologies. Revista geintec-gestao inovacao e tecnologias, 11(3), 245-252.
9. Sharipov, D., Abdukadirov, A., Khasanov, A., & Khafizov, O. (2020, November). Mathematical model for optimal siting of the industrial plants. In 2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT) (pp. 1-3). IEEE